

OS PRINCIPAIS TRANSTORNOS ALIMENTARES E AS CONSEQUENCIAS PARA SAÚDE

Edição 115 OUT/22 / 28/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7261820

Bruna Mayara Silva Sobrinho¹

FranciscaMartaNascimentodeOliveiraFreitas²

Rosimar Honorato Lobo³

RESUMO

Introdução: O transtorno alimentar é caracterizado pelo padrão alimentar inadequada, os mais comuns são anorexia e bulimia, onde o indivíduo tem uma obsessão pelo corpo magro, essas pessoas usam de métodos inapropriados para alcançar o corpo perfeito, outro transtorno pouco conhecido é a Vigorexia que atinge em sua totalidade homens, que praticam musculação, com uma grande busca por músculos. Os TA são muitas vezes dito por frescura por ser pouco conhecido, suas causas são multifatoriais, desde uma insatisfação pelo próprio até a cobrança pelo corpo ideal, uma cobrança feita pela mídia atual. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo avaliar as consequências dos transtornos alimentares para a saúde das pessoas afetadas por esses transtornos, alimentares; Metodologia: Para a apresentação do presente estudo foi realizado algumas coletas de dados a partir de fontes secundarias pelo meio de um levantamento bibliográficos, de acordo com as experiências vividas por autores Para a organização dos dados revisados se fará uso da metodologia dedutiva,

pois segundo Marconi e Lakatos (2010), o processo dedutivo parte de uma constatação geral para uma específica, do processo maior para menor. Desse modo, a revisão bibliográfica qualitativa irá permitir um trabalho sistemático de obtenção de informações, a partir de outros achados de pesquisas anteriores que constituirão uma estrutura de credibilidade e aprimoramento. Para a investigação de obras literárias foram aplicados artigos em sites como Scielo, Google Acadêmico, Unifacvest. Para a busca desses arquivos, foram utilizados descritores: anorexia; bulimia; vigorexia; consequências para a saúde; ação do nutricionista na recuperação dos distúrbios alimentares.

Palavras chave: Anorexia; Bulimia; Vigorexia; Transtorno alimentar.

ABSTRACT

Introduction: The eating disorder is characterized by the inadequate eating pattern, the most common are anorexia and bulimia, where the individual has an obsession with the thin body, these people use inappropriate methods to achieve the "perfect" body, another little known disorder is the Vigorexia that affects in its entirety men, who practice body building, with a great search for muscles, a charge made by the current media. Objective: This research aims to evaluate the consequences of eating disorders for the health of people affected by the eating disorders; Methodology: For the presentation of the present study, some data collection was carried out from secondary sources through a bibliographic survey, according to the experiences of authors. For the organization of the revised data, the deductive methodology will be used, because according to Marconi and Lakatos (2010), the deductive process starts from a general observation to a specific one, from the largest to the smallest process. In this way, the qualitative bibliographic review will allow a systematic work of obtaining information, from other findings of previous research that will constitute a structure of credibility and improvement. unifacvest. To search for these files, descriptors will be used: anorexia; bulimia; vigorexia; consequences for health; action of the nutritionist in the recovery of eating disorders.

Keywords: Anorexia; Bulimia; Vigorexia; Eating disorder.

INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas multifatoriais caracterizada por profunda inadequações no padrão, consumo e atitudes alimentares, causando importantes clínicos, emocionais e/ou sociais, familiares e de personalidade estão na origem desses transtornos. Por isso os estudos atuais realçam a importância de uma abordagem que considere essa complexidade de fatores e sustentam a necessidade de uma terapêutica multidisciplinar que integre profissionais de diferentes áreas da saúde. (GONZALEZ et al., 2019).

A anorexia é um transtorno alimentar conhecido geralmente por um peso muito baixo, associado a um medo excessivo do ganho de peso, e uma percepção distorcida da autoimagem (American Psychiatric Association, 2013). A anorexia nervosa é centralizada pelo foco no baixo peso sendo o mais visualizado no resultado clínico. Se tratando do peso, a pessoa com anorexia mostra uma magreza excessiva (ROSS, 2014).

Em contrapartida a bulimia nervosa é caracterizada pela ingestão de grande quantidade de alimentos em curto período de tempo, em quantidade superior a que uma pessoa conseguiria ingerir, em tempo similar, seguida pela sensação de perda de controle (American Psychiatric Association, 2014). A expressão bulimia vem do grego *bous*, que significa boi e *limos* que quer dizer fome. A BN se manifesta nas eventuais compulsões alimentares, onde acontece os consumos compulsivos, visto como um descontrole alimentar que ocorre em um curto período de tempo, que para um diagnóstico mais preciso acontece pelo menos três vezes por semana, por uma duração de três meses. Esse transtorno normalmente se inicia após uma tentativa de perda de peso (American Psychiatric Association, 2013).

A vigorexia, transtorno mental causado pela insatisfação corporal, levando o indivíduo a recorrer a prática exagerada da musculação e a uma alimentação hiperproteica, devido à distorção da forma e tamanho do corpo e seu reflexo em relação ao ambiente que convive (GONZALES FERNÁNDEZ, 2012). Sob outra perspectiva, a ortorexia nervosa, descrita como o comportamento obsessivo

patológico que pode provocar perda de peso ou até mesmo desnutrição apenas pela obsessão por alimentos considerados saudáveis, traz a ideia de beneficiar a saúde. É válido lembrar que a sociedade atual propõe um nível de beleza muito elevado, o que contribui para o crescimento de esse e os demais transtornos (SOLER et al., 2013).

2. METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

Para a apresentação do presente estudo foi realizado algumas coletas de dados a partir de fontes secundárias pelo meio de um levantamento bibliográficos, de acordo com as experiências vividas por autores. Para a organização dos dados revisados se fará uso da metodologia dedutiva, pois segundo Marconi e Lakatos (2010), o processo dedutivo parte de uma constatação geral para uma específica, do processo maior para menor.

Desse modo, a revisão bibliográfica qualitativa irá permitir um trabalho sistemático de obtenção de informações, a partir de outros achados de pesquisas anteriores que constituirão uma estrutura de credibilidade e aprimoramento. (SIMÕES e GARCIA, p. 87, 2014).

2.2 Coleta de dado

Para a investigação de obras literárias serão aplicados artigos em sites como Scielo, Google Acadêmico, Unifacvest. Para a busca desses arquivos, foram utilizados descritores: anorexia; bulimia; vigorexia; consequências para a saúde; ação do nutricionista na recuperação dos distúrbios alimentares foram considerados artigos entre 2012 e 2022, sendo selecionados 50 que investigaram a conduta alimentar a anorexia, bulimia, vigorexia e como influenciavam saúde do ser humano.

3.3 Análise de dado

Critério de inclusão: a pesquisa foi sobre pessoas que tinha um parâmetro mais rigoroso na escolha alimentar, as que se alimentam exageradamente e posteriormente utiliza de métodos como o vomito para a perda dessas calorias e homens com um desejo incontrolável. Critério de exclusão: foram excluídos artigos que estavam fora da temática proposta.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1 Anorexia

A anorexia é definida como um transtorno alimentar que atinge em sua maioria pessoas do sexo feminino, sendo mais comum em adolescente e jovens, ela está diretamente relacionada a um culto do corpo. A anorexia nervosa (AN) é um distúrbio do comportamento alimentar (DPCA) representado por uma restrição alimentar grave e voluntária que produz uma perda de peso excessiva. A negação exagerada em manter um peso recomendável, o medo intenso de ganhar peso, o distúrbio na percepção do próprio corpo e a amenorréia, são parâmetros do diagnóstico desta patologia (GRIESMEYER, 2016).

Existem dois tipos de Anorexia: o tipo restritivo e o tipo purgativo/binge-eating. Tanto um quanto o outro geram complicações que podem ser cardíacas, respiratórias, ósseas, metabólicas, entre outras, que ficam agravadas com o estado de desnutrição do doente (American Psychiatric Association, 2013)

O sintoma mais comum na AN é a extrema obsessão pelo corpo magro e o medo do ganho de peso, para isso o indivíduo começa se submeter a dietas rigorosas com o objetivo de obter o tão sonhado corpo ideal, e como resultado inicia-se a distorção da própria imagem (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2016).

Tabela 1. Impactos da anorexia para a saúde.

No ato de vomitar o ácido estomacal entra em contato com os dentes e vai causando um descarte na dentição por causa do ph muito forte.

3.2 Bulimia

A bulimia nervosa (BN) é caracterizada por episódios recorrentes de ingestões de uma quantidade grande de alimentos, como um ato descontrolado, seguido induções ao vômito com o intuito de evitar o ganho peso, usando de métodos como, indução ao vômito, laxantes, exercícios físicos em excesso, esse transtorno alimentar tem em sua prevalência mulheres jovens e adolescentes (American psychiatric association, 2014).

Tabela 2- Impactos da bulimia na saúde.

3.3 Vigorexia

A vigorexia (VG) é um distúrbio psicológico marcado pela insatisfação corporal, tal transtorno tem como alvo qualquer pessoa, atingindo em sua maioria os do sexo masculino (BRANGANÇA, 2016).

A VG é encontrada em pessoas com o corpo devidamente malhado ou com músculos acima do normal, com uma visão distorcida do próprio corpo, essa pessoa começa a se ver fraco, passando a fazer musculação com mais frequência (SOLER et al., 2013).

Tabela 3. Impactos da vigorexia na saúde.

Johansson et al. (2012) não observaram uma distinção significativa na quantidade de pessoas anoréxicas com hipossalivação. Na pesquisa de Johansson et al. (2012) utilizou-se um método para mensurar o fluxo salivar e os autores não declararam o uso medicamentoso com efeito xerostomizante. Há uma diminuição considerável no fluxo salivar na forma qualitativa e quantitativa do paciente com bulimia e anorexia, afetando assim a remineração (HALL, 2016). O

antidepressivo usado por esses pacientes também leva a uma diminuição nesse fluxo, aumentando significativamente o risco de desmineralização (SZUPIANY, 2015).

Pasynska et al. (2015) alcançou resultados positivos que confirmam as teses de outros autores de que há distúrbios sialoquímicos em pacientes bulímicos sendo manifestado pelo baixo pH. Foi investigado elementos tampão de saliva constatando que forma significativo menores em pessoas com bulimia após o vômito forçado. A causa do problema será explicado por meio da presença de uma disfunção na parótida, por usar antidepressivos ou pela fusão de dois fatores (PASZYNSKA; SLOPIEN; WEGLARZ; LINDEN, 2009).

4. CONCLUSÃO

O presente estudo teve por finalidade tornar conhecido três dos principais transtornos alimentares, colocando em evidência seus efeitos em longo prazo sobre pacientes acometidos por eles, facilitando assim o acesso à informação sobre esta doença e seus eventuais impactos a saúde, pondo em evidência a conduta nutricional juntamente com outros profissionais envolvidos neste tratamento, dentre eles o profissional em odontologia, que se torna necessário em dois desses transtornos, pela consequência do contato do suco gástrico com a dentição.

Desta forma, fica evidente a necessidade de conhecimento acerca da temática proposta, para que assim se tenha referências que possibilitem medidas de intervenção assertivas, que colaborem no tratamento e melhora da qualidade de vida dos indivíduos acometidos por tais transtornos, a fim de evitar seus agravos.

REFERÊNCIAS

ABREU, Tânia Patrícia Marques. Complicações orais da bulimia: diagnóstico e tratamento. 2017. Dissertação (Mestrado integrado) – Instituto Universitário de Ciências da Saúde, 2017.

ALVARENGA, Marle dos Santos et al. (Orgs.). Nutrição comportamental. São Paulo: Atheneu, 2016.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.

DSM Library, v. 3, n. 65, p. 5, 2014

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth edition. American Psychiatric Publishing, v. 21, n. 21, p. 591-643, 2013.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Anorexia Nervosa. In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition. Washington, DC and London, England: Arlington, 2013.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). Editorial Médica Panamericana, n. 1, p. 82-94, 2014.

ARAÚJO, Naiara Cardoso; BARBOSA, Ranieryk Saraiva. Esteróides anabolizantes e seus efeitos adversos . 2016.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biomedicina) ? Faculdade São Lucas, Porto Velho. 2016.

ARCELUS, Jon et al. Taxas de mortalidade em pacientes com anorexia nervosa e outros transtornos alimentares. Uma meta-análise de 36 estudos. Archives of General Psychiatry, v. 68, n. 7, p. 724-31, 2011. BECHARA, Ana Paula do Vale; KOHATSU, Lineu N. Tratamento nutricional da anorexia e da bulimia nervosas: aspectos psicológicos dos pacientes, de suas famílias e das nutricionistas. Vínculo, v. 11, n. 2, p. 07-18, 2015.

BRAGANÇA, Vanessa. Vigorexia: a patologia do culto ao corpo. Revista eletrônica de educação da faculdade Araguaia, v. 9, n. 9, p. 319-330, 2016.

CARBONE, Andreina et al. Cardiac damage in athlete's heart: When the "supernormal" heart fails!. World Journal Cardiology, v. 9, n. 6, p. 470-480, 2017.

Costa, Thalles, Ferreira; Rodrigues, Simone Alves; Vidotti, Marcia Zucchi. Bulimia nervosa: relato de caso . Archives of Health Investigation, v. 9, n. p. 10, 2020.

CRUZAT MANDICH, Claudia et al. Discursos en anorexia y bulimia nerviosa: un estudio cualitativo acerca del vivenciar del trastorno. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, v. 5, n. 2, p. 70-79, 2014.

DANTAS, Fernandes Rebekka; GALENO, Alex. Anorexia e bulimia no twitter:obsessão, controle e desejo.

Revista Interprogramas de Pós Graduação em Comunicação do Centro Oeste, v. 15, p. 11-19, 2019. DE CASTRO, Aletéia Leal. Bulímia nervosa aspectos gerais e o tratamento farmacológico. UNINGÁ Review, n. 10, v. 1, p. 12, 2012.

FERNANDEZ, Diego Bezerra; ALVES, Lucas Vinícius Sampaio; RAPOSO, Lieji Landim Agnes dos Santos . Diagnostico de vigorexia e dismofia muscular em universitários da área de saúde. Faculdade de ciência e tecnologia do Maranhão, v. 4, n. 38, p. 179-182, 2018.

FERREIRA, Carlos Eduardo de Moraes; ALMEIDA, Rebeca; MARAVILHAS, Mourilhe Carla. O papel do nutricionista na avaliação e tratamento dos transtornos alimentares. Grupo de Obesidade e

Transtornos Alimentares (GOTA). Instituto de Psiquiatria, v. 9, n. 3, 8 p., 2019

FERREIRA, Thássio Eduardo; MACRI, Rodrigo Teixeira. Manifestação clínica da anorexia e bulimia na cavidade bucal. Universidade los Andes, v. 1, n. 5, 16 p., 2014.

GONCÁLEZ-CARRASCOSA, Ricardo; MARTÍNEZ-MONZÓ, Javier. An online visual scale to measure body image distortion among university students. Nutrition e Dietetics, v. 21, n. 1, p. 22-28, 2015. GONZALEZ, Michele. Transtornos alimentares: critérios diagnósticos, quadro clínico e complicações, Epidemiologia e etiologia. In: Alvarenga, Marle; Dunker, Karin Louise.

GONZÁLEZ, I.; FERNÁNDEZ, J. G.; CONTRERAS, O. R. Contribuição para os critérios diagnósticos para dismorfia muscular (Vigoréxia). *Journal of Sports Psychology*, v. 21, n. 2, p. 351-358, 2012.

GOMES, Giovana da Silva Cunha Reis. Transtornos alimentares e a influência das mídias sociais na autoimagem corporal: um olhar sobre o papel do nutricionista. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 16, p. 10-16, 2021.

GUERRERO, Martha Patricia. Manifestaciones bucales de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia y bulimia. *Revista Tamé*, v. 8, n. 23, p. 951-955, 2019.

GRIESMEYER, Andréa. Anorexia nervosa com a visão da abordagem cognitivo comportamental.

Graduação, p. 5, 2016.

JOHANSSON Ann-Katrin; NORRING, Claes; UNELL, Lenart; JOHANSSON, Anders. Eating disorders and oral health: a matched case-control study. *European Journal of Oral Sciences*, v. 120, n. 1, p. 61-8, 2012. KOTONA, Eduardo Albers Will et al. "Vigorexia e suas correlações nutricionais." *Research, Society and Development*, v. 7, n. 1, 2018.

LA GUARDIÃ, Nádia de Lima; de OLIVEIRA, Carla Barbosa; VILENA, Francisco Rosa. Identificação de fatores de predisposição aos transtornos alimentares: Anorexia e Bulimia em adolescentes de Minas Gerais. *Universidade Federal de Minas Gerais*, v. 12, n. 2, p. 360-378, 2016.

PHILIPPI, Sonia Tucunduva (Org). *Transtornos alimentares e nutrição: da prevenção ao tratamento*.

Barueri: Manole, 2019.

LIMA, Bianca Barbosa et al. *Bulimia e a influência da nutrição comportamental*. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Nutrição e Dietética) ? Escola Técnica Estadual da Cidade Tiradentes, São Paulo. 2021.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MEDINA, Mariana Catacora; PINTO, Tapia Bismarck. Terapia centrada em La solución aplicada em um caso de bulimia. *Ajayúórgano de La difusión científica de departamento de psicologia*, v. 16, n. 2, p. 341374, 2018.

MIRANDA, Nikolai Augusto de Brito; PAIVA, Ione Maria Ramos de. Vigorexia um novo conceito na educação física: contextualizando a atividade física. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário do Sul de Minas, Varginha. 2021.

MOSKOWITZ, Lindsay; WEISELBERG, Eric. Anorexia Nervosa/Atypical Anorexia Nervosa. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, v. 47, n. 4, p. 70-87, 2017.

NABUCO, Cristiano de Abreu; CANGELLI FILHO, Raphael. Anorexia nervosa e bulimia nervosa: a abordagem cognitiva-construtivista de psicoterapia. *Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares (AMBULIM) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo*, v. 24, n. 3, p. 15, 2015.

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth. *Duskin. Desenvolvimento humano*. Porto Alegre, RS: Artmed, 2016.

PASZYNSKA Elzbieta; SLOPIEN, Agnieszka; WEGLARZ, Monika; LINDEN, Roger W. A. Parotid salivary parameters in bulimic patients – a controlled clinical trial. *Psychiatr Pol.*, v. 49, n. 4, p. 709-720, 2015. PEREIRA, Juliana de Almeida; CHAGAS, Celina Karen Cardoso. Bulimia em adolescente do sexo feminino. *Universidade Nilton Lins*, v. 10, n. 15, p. 15, 2015.

REGIS, Rodrigues Raynner; AZEVEDO, Soares Jr. Ademar; CARRIM, Aysha Jussara Ivonete. Análise da relação de vigorexia e distúrbios de indivíduo do sexo masculino praticantes do treinamento resistido.

Faculdade Araguaia, v. 13, n. 3, p. 11, 2018.

ROCHA, Madalena; AGUIAR, Fátima; RAMOS, Helena. "O uso de esteroides androgénicos anabolizantes e outros suplementos ergogénicos? uma epidemia silenciosa.". Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, v. 9, n. 2, p. 98-1005, 2014.

ROCHA, Daniela Cristina Barbosa da. Pacientes com bulimia: quais as principais manifestações orais? Papel do médico dentista. 2019. Dissertação (Mestrado integrado em Medicina) ? Instituto Universitário em Ciências da Saúde, 2019.

ROSATO, Ana Beatriz Siqueira; SANTOS, Manoel Antonio; LEONIDAS, Carolina. Confluências das relações familiares e transtornos alimentar. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, v. 33, n. 1, 12 p., 2019.

ROSATO, Ana Beatriz Siqueira; SANTOS, Manoel Antonio; LEONIDAS, Carolina. Confluências das relações familiares e transtornos alimentares: revisão interativa da leitura. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, v. 23, n. 1, p. 12, 2020.

SANTOS, M. R. I. Manifestações orais em pacientes com anorexia ou bulimia. 2016. Dissertação (Mestrado Integrado) – Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 2016.

SANTOS, F. D. G. dos; CARDOSO, I. C.G; ALVES, C. D. C. B.; MENDONÇA, S. M. S. de. Nervous

Anorexia and Nervous Bulimia: Oral Alterations and Dentist's Role on. Ver. Odontol. da Univ., v. 27, n. 1, p. 33-42, 2015.

SIMON, Danieli et al. Vigorexia: a patologia por trás da busca incansável por um corpo musculoso. Graduação, v. .6, n. 6, 2020.

SIMÕES, Darcilia; GARCIA, Flavio (Orgs.). A Pesquisa Científica como Linguagem Práxis. Rio de Janeiro:

Dialogarts, 2014

SOLER, Patrícia Tatiana et al. Vigorexia e níveis de dependência de exercício em frequentadores de academias e fisiculturistas. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 19, n. 5, p. 343-348, 2013. SOLER, Patrícia Tatiana et al. Vigorexia e níveis de dependência de exercício em frequentadores de academias e fisiculturistas. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 19, n. 5 p. 343-348

STEINBERG, Barbara J. Implicações médicas e odontológicas dos transtornos alimentares. *American Dental Hygienists' Association*, v. 88, n. 3, p. 156-159, 2014.

SZUPIANY, Taylor. Polończyk, Jolant, Pytko; Rutkowski, Krzysztof. Dental needs of psychiatric patient with eating disorders. *Psychiatria Polska*, v. 49, n. 5, p. 945-954, 2015.

TIMERMAN, Fernanda. *Transtornos alimentares*. São Paulo, SP: Editora SENAC, 2021.

VIEIRA, Salvador Leticia; JUZWIAK, Ridel Claudia; CRUZ, Rogerio de Oliveira. *Bulimia: corpo e cultura*.

Instituto de psicologia da PUC, v. 52, n. 4, p. 2021.

WALTRICK, Claudia Machado Barbosa; FULAN, Indiará Pinto. Vigorexia e a autoimagem. *Centro universitário Unifacvest*, v. 9, n. 9, p. 25, 2017.

Autores Resultados

Johansson(2012)Os pacientes com bulimia nervosa podem apresentar acidúricos na saliva causado pela regurgitação ácida. A literatura descreve um predomínio mais elevada de algumas bactérias na saliva, tais como: streptococcus mutans, s. sobrinus, lactobacilo e leveduras.

Steinbergue (2014)A erosão dentária é definida pela degradação do esmalte do dente, que se resulta em consequência aos efeitos químicos e mecânicos causa

decorrente à indução ao vômito. Ao regurgitar o ácido estomacal levando ao desgaste da dentição.

Autores Resultados

Santos (2016) Os bulímicos tem a tendência de vomitar muitas vezes e com isso a superfície dentária tende a estar em constante contato com o ácido estomacal, destruindo as barreiras protetoras, lesionando as estruturas dentárias.

Guerrero (2019) A cárie é provocada devido a uma alimentação com alto teor de carboidrato e a falta de higiene bucal, é apresentada por uma mudança na flora bacteriana, causada pela diminuição do pH oral por consequência da regurgitação induzido, colocando o ácido estomacal em contato com os dentes.

Autores Resultado Carbone (2017) A tiroxina é utilizada pelos atletas objetivando a perda de peso, os hormônios da tireoide apesar de ter uma grande importância para o crescimento cardíaco, se estiverem em excesso podem acarretar problemas como: hipertrofia cardíaca e insuficiência cardíaca

¹Graduanda do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário FAMETRO.

E-mail: brunam.silva1711@gmail.

²Orientadora do TCC Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. Docente do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário FAMETRO. E-mail: francisca.freitas@fametro.edu.br.

³Co-orientadora do TCC, Mestre em Ciências de Alimentos pela Universidade Federal do Amazonas. Docente do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário FAMETRO. E-mail: rosima.lobo@fametro.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil